

**ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ АРАЛАШ ТИПДАГИ ТУРЛИ ТАРТИБЛИ
ПЕРПЕНДИКУЛЯР БУЗИЛИШГА ЭГА БЎЛГАН АРАЛАШ ТИПДАГИ
ТЕНГЛАМА УЧУН АРАЛАШ МАСАЛА**

Xolmatov Zuxriddin Ziyoviddin o'g'li

FDU matematika (yo'nalishlar bo'yicha) mutaxassisligi

magistranti

xolmatovzuxriddin905@gmail.com

Айтайлик $\Omega_1 = \{(x, y); 0 < x < l, 0 < y < T\}$, $\Omega_2 = \{(x, y); 0 < x < l, -T < y < 0\}$,
 $OA = \{(x, 0); 0 < x < l\}$ бўлсин. У ҳолда $\Omega = \Omega_1 \cup OA \cup \Omega_2$ соҳада

$$(x^\alpha u_x)_x + \text{sign}y (y^\beta u_y)_y = f(x, y), \quad (1)$$

тенгламани қараймиз, бу ерда $f(x, y)$ - берилган функция, α, β - берилган ихтиёрый сонлар, чунончи $0 < \alpha, \beta < 1$.

$D_{\alpha, \beta}$ масала. Шундай $u(x, y)$ топилсинки у қуйидаги шартларни қаноатлантирсин:

1) масаланинг шартларида берилган хосилалари билан бирга $\bar{\Omega}$ соҳада узлуксиз;

2) $\Omega_1 \cup \Omega_2$ соҳада (1) тенгламанинг регуляр ечими бўлиб;

3) қуйидаги шартларни қаноатлантирсин:

$$u(x, -T) = u(x, T) = 0, \quad 0 \leq x \leq l; \quad (2)$$

$$u(0, y) = u(l, y) = 0, \quad -T \leq y \leq T; \quad (3)$$

Масаланинг қўйилиш шартидан шуни айтиш керакки, типининг ўзгариш чизиғи OA да қуйидаги улаш шартлари бажарилсин:

$$u(x, +0) = u(x, -0), \quad 0 \leq x \leq l;$$

$$\lim_{y \rightarrow 0-0} u_y(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0+0} u_y(x, y), \quad 0 < x < l.$$

$D_{\alpha, \beta}$ масаланинг ечимини бир жинсли тенглама учун яъни $f(x, y) = 0$ бўлганда қуйидаги кўринишда қидирамиз

$$u(x, y) = X(x)Y(y).$$

У ҳола $X(x)$ га нисбатан қуйидаги тенгламага эга бўламиз

$$(x^\alpha X'(x))' + \lambda^2 X(x) = 0. \quad (4)$$

Бу ҳолда (3) чегаравий шартлар қуйидагича кўринишни олади

$$X(0) = X(l) = 0, \quad (5)$$

Маълумки [9], (4) тенгламанинг умумий ечими

$$X(x) = x^{\frac{1-\alpha}{2}} \left[c_1 J_p \left(\frac{2\lambda}{2-\alpha} x^{\frac{2-\alpha}{2}} \right) + c_2 J_{-p} \left(\frac{2\lambda}{2-\alpha} x^{\frac{2-\alpha}{2}} \right) \right],$$

кўринишда бўлиб, бунда $p = (1-\alpha)/(2-\alpha)$, J_p ва J_{-p} - лар биринчи тур Бессел функцияларидир.

Ишонч хосил қилиш қийин эмаски, $X(0) = 0$ шартни қаноатлантирувчи (4) тенгламанинг ечими

$$X(x) = c_1 x^{\frac{1-\alpha}{2}} J_p \left(\frac{2\lambda}{2-\alpha} x^{\frac{2-\alpha}{2}} \right). \quad (6)$$

кўринишда бўлади.

Энди, (6) функцияни $X(l) = 0$ шартга бўй сундирадиган бўлсак куйидагига эга бўламиз

$$J_p \left(\frac{2\lambda}{2-\alpha} l^{\frac{2-\alpha}{2}} \right) = 0.$$

Айтайлик v_n куйидаги

$$J_p(z) = 0. \quad (7)$$

тенгламанинг n -инчи тартибли мусбат илдизи бўлсин.

Маълумки, $p > -1$ бўлганда (7) тенглама санокли сондаги ҳақиқий илдизга эга бўлади. Буни эътиборга оладиган бўлсак хосил қилган тенгламамиз куйидаги санокли сондаги ҳақиқий илдизларга эга бўлади

$$v_n = \frac{2\lambda_n}{2-\alpha} l^{\frac{2-\alpha}{2}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Буни (6) тенгликка қўядиган бўлсак (0,1) да тривиал бўлмаган (4) ва (5) шартларни қаноатлантирувчи куйидаги хос функциялар кетма кетлигига эга бўламиз

$$X_n(x) = c_{1n} x^{\frac{1-\alpha}{2}} J_p \left(v_n \left(\frac{x}{l} \right)^{\frac{2-\alpha}{2}} \right), \quad n = 1, 2, \dots, \quad (8)$$

Энди ўрганилаётган масаланинг ечимини куйидаги

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y) X_n(x), \quad (9)$$

кўринишда қидирамиз, бу ерда $X_n(x)$ - функция (8) тенглик орқали аниқланади.

$f(x, y)$ функцияни ҳам (9) функциялар системаси бўйича қаторга ёйиб, сўнгра уни ва (9) функцияни (1) тенгламага олиб бориб қўйсак қуйидаги

$$\text{sign}y(y^\beta Y_n')' - \lambda_n^2 Y_n(y) = f_n(y), \quad n = 1, 2, \dots,$$

ёки

$$y^2 Y_n''(y) + \beta y Y_n'(y) - \lambda_n^2 y^{2-\beta} Y_n = f_n(y), \quad n = 1, 2, \dots, \quad y > 0,$$

$$y^2 Y_n''(y) + \beta y Y_n'(y) + \lambda_n^2 y^{2-\beta} Y_n = -f_n(y), \quad n = 1, 2, \dots, \quad y < 0$$

тенгламаларга эга бўламиз, бу ерда $f_n(y) = f(x, y)$ функциянинг (9) функциялар системасига ёйилмасидаги Фурье коэффициентлари. Бу тенгламаларнинг (2) шартларни қаноатлантирувчи ечимини топамиз.

Маълумки бу тенгламаларга мос бир жинсли тенгламанинг ечими []

$$Y_n(y) = x^{\frac{1-\beta}{2}} \left[C_1 I_{-p} \left(\frac{2\lambda}{\beta-2} x^{\frac{2-\beta}{2}} \right) + C_2 K_p \left(\frac{2\lambda}{\beta-2} x^{\frac{2-\beta}{2}} \right) \right], \quad y > 0,$$

$$Y_n(y) = x^{\frac{1-\beta}{2}} \left[C_1 J_{-p} \left(\frac{2\lambda}{\beta-2} x^{\frac{2-\beta}{2}} \right) + C_2 Y_p \left(\frac{2\lambda}{\beta-2} x^{\frac{2-\beta}{2}} \right) \right], \quad y < 0,$$

где $p = \frac{\beta-1}{\beta-2}$

Бунинг учун ўзгармасни вариациялаш усулидан фойдаланиб ечадиган бўлсак унинг ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

(10)

Бу ерда $a_n(0)$, $b_n(0)$, $c_n(-T)$ ва $d_n(-T)$ лар номаълум коэффициентлар. Уларни аниқлашда масаладаги улаш шартлари ҳамда чегаравий шартлардан фойдаланадиган бўлсак, қуйидаги

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n(0) + b_n(0) - c_n(-T) = \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \sin \sqrt{\lambda_n} \tau d\tau; \\ a_n(0) - b_n(0) - c_n(-T) = -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \cos \sqrt{\lambda_n} \tau d\tau; \\ a_n(0) e^{\sqrt{\lambda_n} T} + b_n(0) e^{-\sqrt{\lambda_n} T} = -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau) d\tau = 0; \\ c_n(-T) \cos \sqrt{\lambda_n} T - d_n(-T) \sin \sqrt{\lambda_n} T = 0, \end{array} \right. \quad (11)$$

тенгламалар системасига эга бўламиз. Бу системанинг асосий детерминантини хисоблайдиган бўлсак, текшириб кўриш қийин эмаски

$$th \left[\frac{2 - \alpha}{2} l^{\frac{\alpha-2}{2}} v_n T \right] + tg \left[\frac{2 - \alpha}{2} l^{\frac{\alpha-2}{2}} v_n T \right] \neq 0, \quad n \in N. \quad (12)$$

шарт бажарилганда қўйилган масала ягона ечимга эга бўлади.

Энди (11) тенгламалар системасидаги номаълум коэффициентларни топишга киришамиз.

Системадаги охирги икки тенгликдан фойдаланиб

$$\left\{ \begin{array}{l} b_n(0) = -a_n(0) e^{2\sqrt{\lambda_n} T} - \frac{e^{\sqrt{\lambda_n} T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau) d\tau; \\ c_n(-T) = tg \sqrt{\lambda_n} T \cdot d_n(-T). \end{array} \right.$$

Бошидаги икки тенгликдан фойдаланиб эса

$$a_n(0) = \frac{1}{2} [c_n(-T) + d_n(-T)] + \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) [\sin(\sqrt{\lambda_n} \tau) - \cos(\sqrt{\lambda_n} \tau)] d\tau;$$

$$b_n(0) = \frac{1}{2} [c_n(-T) - d_n(-T)] + \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) [\sin(\sqrt{\lambda_n} \tau) + \cos(\sqrt{\lambda_n} \tau)] d\tau.$$

ларни ёзишимиз мумкин. Ёки

$$\left\{ \begin{aligned} a_n(0) - a_n(0)e^{2\sqrt{\lambda_n}T} - \frac{e^{\sqrt{\lambda_n}T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh\sqrt{\lambda_n}(T-\tau) d\tau - tg\sqrt{\lambda_n}T \cdot d_n(-T) &= \\ &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \sin\sqrt{\lambda_n}\tau d\tau; \\ a_n(0) - a_n(0)e^{2\sqrt{\lambda_n}T} - \frac{e^{\sqrt{\lambda_n}T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh\sqrt{\lambda_n}(T-\tau) d\tau - d_n(-T) &= \\ &= -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \cos\sqrt{\lambda_n}\tau d\tau. \end{aligned} \right.$$

Бу икки тенгликдан фойдаланиб қуйидаги системага эга бўламиз:

$$\left\{ \begin{aligned} a_n(0) &= \frac{1}{2}(1+tg\sqrt{\lambda_n}T) \cdot d_n(-T) + \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) [\sin\sqrt{\lambda_n}\tau - \cos\sqrt{\lambda_n}\tau] d\tau; \\ d_n(-T) &= a_n(0) [1+e^{\sqrt{\lambda_n}T}] + \frac{e^{\sqrt{\lambda_n}T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh\sqrt{\lambda_n}(T-\tau) d\tau + \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \cos\sqrt{\lambda_n}\tau d\tau. \end{aligned} \right.$$

бундан эса

$$\begin{aligned} d_n(-T) [1+tg\sqrt{\lambda_n}T - e^{2\sqrt{\lambda_n}T}(1+tg\sqrt{\lambda_n}T)] &= \frac{2e^{\sqrt{\lambda_n}T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T f_n(\tau) sh\sqrt{\lambda_n}(T-\tau) d\tau + \\ + \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) [\sin\sqrt{\lambda_n}\tau + \cos\sqrt{\lambda_n}\tau] d\tau &+ \frac{e^{2\sqrt{\lambda_n}T}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) [\sin\sqrt{\lambda_n}\tau - \cos\sqrt{\lambda_n}\tau] d\tau. \end{aligned}$$

ни аниқлашимиз мумкин. Бу тенгликнинг чап ва ўнг томонларини соддалаштирамиз.

$$\begin{aligned} 1) \quad 1 - tg\sqrt{\lambda_n}T - e^{2\sqrt{\lambda_n}T}(1+tg\sqrt{\lambda_n}T) &= -tg\sqrt{\lambda_n}T(1+e^{2\sqrt{\lambda_n}T}) + 1 - e^{2\sqrt{\lambda_n}T} = \\ &= -e^{\sqrt{\lambda_n}T} \left\{ tg\sqrt{\lambda_n}T(e^{\sqrt{\lambda_n}T} + e^{-\sqrt{\lambda_n}T}) + e^{\sqrt{\lambda_n}T} - e^{-\sqrt{\lambda_n}T} \right\} = \\ &= -2e^{\sqrt{\lambda_n}T} \left\{ tg\sqrt{\lambda_n}T \cdot ch\sqrt{\lambda_n}T + sh\sqrt{\lambda_n}T \right\} = \\ &= -\frac{2e^{\sqrt{\lambda_n}T}}{\cos\sqrt{\lambda_n}T} \left\{ \sin\sqrt{\lambda_n}T \cdot ch\sqrt{\lambda_n}T + \cos\sqrt{\lambda_n}T \cdot sh\sqrt{\lambda_n}T \right\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad & \sin \sqrt{\lambda_n} \tau + \cos \sqrt{\lambda_n} \tau + e^{2\sqrt{\lambda_n} T} \left(\sin \sqrt{\lambda_n} \tau - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \right) = \\
 & = \sin \sqrt{\lambda_n} \tau \left(1 + e^{2\sqrt{\lambda_n} T} \right) + \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \left(1 - e^{2\sqrt{\lambda_n} T} \right) = \\
 & = 2e^{2\sqrt{\lambda_n} T} \left\{ \sin \sqrt{\lambda_n} \tau \frac{e^{\sqrt{\lambda_n} T} + e^{-\sqrt{\lambda_n} T}}{2} - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \frac{e^{\sqrt{\lambda_n} T} - e^{-\sqrt{\lambda_n} T}}{2} \right\} = \\
 & = 2e^{2\sqrt{\lambda_n} T} \left(\sin \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T \right).
 \end{aligned}$$

Бу ифодаларни юқоридаги тенгликка қўйиб, айрим ҳисоб китоблардан сўнг айтиш мумкинки

$$\begin{aligned}
 d_n(-T) = & -\frac{\cos \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} \left\{ \int_{-T}^0 f_n(\tau) \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau + \right. \\
 & \left. + \int_0^T f_n(\tau) \frac{sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau)}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau \right\}.
 \end{aligned}$$

Бундан фойдаланиб эса

$$\begin{aligned}
 c_n(-T) = & -\frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} \left\{ \int_{-T}^0 f_n(\tau) \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau + \right. \\
 & \left. + \int_0^T f_n(\tau) \frac{sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau)}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau \right\}.
 \end{aligned}$$

Қуйидагича белгилаш киритамиз:

$$\begin{aligned}
 M(T) = & \int_{-T}^0 f_n(\tau) \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau + \\
 & + \int_0^T f_n(\tau) \frac{sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau)}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T} d\tau
 \end{aligned}$$

У ҳолда

$$d_n(-T) = -\frac{\cos \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} M(T),$$

$$c_n(-T) = -\frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} M(T).$$

(13)

$$a_n(0) = -\frac{1}{2} \left[\frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} \right] M(T) + \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \left[\sin \sqrt{\lambda_n} \tau - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \right] d\tau,$$

$$b_n(0) = -\frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T}{\sqrt{\lambda_n}} M(T) + \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 f_n(\tau) \left[\sin \sqrt{\lambda_n} \tau + \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \right] d\tau.$$

$d_n(-T)$, $c_n(-T)$ ларнинг қийматларидан фойдаланиб (10) системанинг иккинчи функциясини қуйидагича ёзишимиз мумкин:

$$Y_n(y) = -\frac{M(T)}{\sqrt{\lambda_n}} \left[\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot \cos \sqrt{\lambda_n} y + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot \sin \sqrt{\lambda_n} y \right] - \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^y f_n(\tau) \sin \sqrt{\lambda_n} (y - \tau) d\tau.$$

ёки

$$Y_n(y) = -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \left\{ \int_{-T}^y \frac{f_n(\tau)}{M_n(T)} \left[M_n(T) \sin \sqrt{\lambda_n} (y - \tau) + \sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) \times \right. \right. \\ \left. \left. \times (\sin \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T) \right] d\tau + \right. \\ \left. + \int_y^0 f_n(\tau) \frac{1}{M_n(T)} (\sin \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot sh \sqrt{\lambda_n} T) \sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) d\tau + \right. \\ \left. + \int_0^T \frac{f_n(\tau)}{M_n(T)} \sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) \cdot sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau) d\tau \right\}.$$

Ёки айрим ҳисоблашлардан сўнг

$$Y_n(y) = -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \left\{ \int_{-T}^y \frac{f_n(\tau)}{M_n(T)} \left[\sin \sqrt{\lambda_n} (T + \tau) (\sin \sqrt{\lambda_n} y ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} y sh \sqrt{\lambda_n} T) \right] d\tau + \right. \\ \left. + \int_y^0 \frac{f_n(\tau)}{M_n(T)} \left[\sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) (\sin \sqrt{\lambda_n} \tau ch \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau sh \sqrt{\lambda_n} T) \right] d\tau + \right. \\ \left. + \int_0^T \frac{f_n(\tau)}{M_n(T)} \sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) \cdot sh \sqrt{\lambda_n} (T - \tau) \right\}$$

эканлигини аниқлашимиз мумкин.

Худди шу мулоҳазаларни $y > 0$ учун ҳам юритадиган бўлсак, ечимни қуйидагича ёзишимиз мумкин:

$$Y_n(y) = \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T E_{n1}(y, \tau) f_n(\tau) d\tau, & y > 0; \\ -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 E_{n2}(y, \tau) f_n(\tau) d\tau, & y < 0, \end{cases} \quad (14)$$

бунда

$$E_{n1}(y, \tau) = \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} (T + \tau) \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - y)}{M_n(T)}, & -T \leq \tau \leq 0; \\ K_{n1}(y, \tau), & 0 \leq \tau \leq T, \end{cases}$$

$$E_{n2}(y, \tau) = \begin{cases} K_{n2}(y, \tau), & -T \leq \tau \leq 0; \\ \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - \tau)}{M_n(T)}, & 0 \leq \tau \leq T, \end{cases}$$

$$K_{n1}(y, \tau) = \begin{cases} \frac{(\sin \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} y + \cos \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} y) \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - \tau)}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} T}, & y \leq \tau \leq T; \\ \frac{(\sin \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} \tau + \cos \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} \tau) \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - y)}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} T}, & 0 \leq \tau \leq y, \end{cases}$$

$$K_{n2}(y, \tau) = \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} (T + \tau) (\sin \sqrt{\lambda_n} y \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} y \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} T)}{M_n(T)}, & -T \leq \tau \leq y; \\ \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) (\sin \sqrt{\lambda_n} \tau \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} T)}{M_n(T)}, & y \leq \tau \leq 0, \end{cases}$$

$$M_n(T) = \sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} T.$$

Иккинчи масалада масаланинг ечимини юқоридаги каби (9) кўринишда қидирадиган бўлсак, айрим ҳисоблашлардан сўнг

$$\begin{cases} Y'' = f(y), & y > 0; \\ Y'' = -f(y), & y < 0. \end{cases} \quad (15)$$

кўринишидаги тенгламага эга бўламиз. Бу тенгламани ўзгармасни вариациалаш усулидан фойдаланиб ечимини топадиган бўлсак, қуйидаги

$$\begin{cases} Y_n(y) = a_n(0) + b_n(0)y + \int_0^y (y-\tau)f_n(\tau)d\tau, & y > 0; \\ Y_n(y) = c_n(-T) + d_n(-T)(y+T) - \int_{-T}^y (y-\tau)f_n(\tau)d\tau, & y < 0. \end{cases} \quad (16)$$

ечимга эга бўламиз. Бу ерда $a_n(0)$, $b_n(0)$, $c_n(-T)$ ва $d_n(-T)$ лар номаълум коэффициентлар. Уларни аниқлашда масаладаги улаш шартлари ҳамда чегаравий шартлардан фойдаланадиган бўлсак, қуйидаги

$$\begin{cases} a_n(0) + b_n(0)T = -\int_0^T (T-\tau)f_n(\tau)d\tau; \\ d_n(-T) - \int_{-T}^0 f_n(\tau)d\tau = b_n(0); \\ a_n(0) + b_n(0)T + \int_0^T (T-\tau)f_n(\tau)d\tau = 0 \\ c_n(-T) = 0 \end{cases}$$

тенгламалар системасига эга бўламиз. Бундан эса номаълум коэффициентларни аниқлаб (16) ечимга қўядиган бўлсак

$$\begin{aligned} Y_0(y) = & \frac{1}{2} \left[\int_{-T}^0 (T+\tau)f_0(\tau)d\tau - \int_0^T (T-\tau)f_0(\tau)d\tau \right] + \\ & + \frac{1}{2T} \left[-y \int_{-T}^0 (T+\tau)f_0(\tau)d\tau - y \int_0^T (T-\tau)f_0(\tau)d\tau \right] + \\ & + \int_0^y (y-\tau)f_0(\tau)d\tau, \quad y > 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_0(y) = & \frac{1}{2T} \left[\int_{-T}^0 (T-\tau)f_0(\tau)d\tau - \int_0^T (T-\tau)f_0(\tau)d\tau \right] (T+\tau) - \\ & - \int_{-T}^y (y-\tau)f_0(\tau)d\tau, \quad y < 0, \end{aligned}$$

ёки

$$Y_0(y) = \frac{1}{2T} \left[\int_{-T}^0 (T+\tau)(T-\tau)f_0(\tau) d\tau - \int_0^T (T-\tau)(T+\tau)f_0(\tau) d\tau \right] + \int_0^y (y-\tau)f_0(\tau) d\tau, \quad y > 0;$$

$$Y_0(y) = \frac{1}{2T} \left[\int_{-T}^0 (T+\tau)(T-\tau)f_0(\tau) d\tau - \int_0^T (T-\tau)(T+\tau)f_0(\tau) d\tau \right] + \int_0^y (y-\tau)f_0(\tau) d\tau, \quad y < 0,$$

кўринишидаги ечимга эга бўламиз.

Использованное литература

1. Ладыженский О.А. Смешанная задача для гиперболического уравнения. – М.: Гостехиздат. 1953, 270 с.
2. Ильин В.А. О разрешимости смешанных задач для гиперболического и параболических уравнений. – УМН, 1960, т. 15, №2 (92), с. 97-154.
3. Каримов Д.Х., Касимова М. Смешанная задача для линейного уравнения четвертого порядка, вырождающегося на границе области. – Изв.АН УзССР, сер.физ.-мат.наук, 1968, №2,с.27-31.
4. Каримов Д.Х., Каланов Б.С. О приближенном решении смешанной задачи для одного квазилинейного вырождающегося уравнения высшего порядка. – В сб.: Исследования по проблемам физ.-мат.наук. труды ТашГПИ, т.240, - Ташкент, 1978, с.4-10.
5. Байкузиев К. Основные смешанные задачи для некоторых вырождающихся уравнений с частными производными. Изд. «Фан». 1984, 252с.
6. Касимова М. Смешанные задачи для линейного и квазилинейного уравнений четвертого порядка, вырождающихся на границе области. – Автореферат канд.дис. – Ташкент, 1970. -150 с.
7. Калонов Б.С. смешанная задача для уравнения высшего порядка, вырождающегося на границе области. – В сб. Тезисы докладов УП научной конференции математиков Узбекистана. – Ташкент, 1970, с.61.
8. Сазонов А.Ю. О методе Фурье для некоторых сингулярных гиперболических уравнений. – ДАН СССР, 1979, т.248, №4, с. 792-796.
9. Смирнов В.И. Курс высшей математики. – М.: Гостехиздат, т.2, 1954, 627 с.